

QASHQADARYODA GILAMCHILIK : TARIXI VA TURLARI, NOMLANISHI

Xolto'rayeva Sarvinoz

Qarshi davlat universiteti magistranti

Annotatsiya : Ushbu maqolamizda yurtimizda rivojlangan, katta tarixga ega bo'lgan Qashqadaryo gilamchilik sohasi, uning rivojlanish tarixi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar : gilam, fors- tojik, Qashqadaryo, Surxondaryo, palos, lug'at, sholcha.

Qashqadaryo madaniy meroslarga boy o'lka. Vohada kulolchilik, kashtado'zlik, gilamchilik kabi yo'nalishlar xalq hunarmandchiligining eng noyob namunalari sanaladi. Ayniqsa, Chiroqchi, Shahrisabz, Kitob, Mirishkor va Qarshi gilamlari noyob tarixi va betakror ahamiyatini hamon yo'qotmay kelmoqda. Ayrim manbalarda VI-VII asrlarda Qarshida to'qilgan gilamlarning Xitoy bozorlarida ham sotilgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Qadimiy va boy tarixi, betakror madaniyati bilan nom qozongan Qashqadaryoda kulolchilik, kashtachilik, gilamdo'zlikning bir necha turi, yo'nalishi va uslublari bor. Xususan, tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladigan Shahrisabz kashtasi turfa naqshlar ishlatilishi bilan ajralib turadi. Ko'p asrlik an'analarga ega gilamchilik ham o'z o'rni va ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda.

Masalan, Mirishkor tumanidagi Jeynov qishlog'ida gilamning jexizi, oy, bozori, ishti, xaram va yaglovi kabi turlari to'qiladi. Ular o'zining mustahkam va bejirim, turfa bezaklarga boyligi bilan e'tiborga molik.

Gilamchilik leksikasi tilimiz leksik tarkibining qadimiy qatlamlaridan bo'lib, til taraqqiyotining barcha bosqichlarini o'z boshidan kechirgan. U umumxalq tilining maxsus tarmog'i sifatida davr taqozosi bilan turli o'zgarishlarga

uchragan. Ayrim atamalar eskirib, o`rniga umumxalq leksikasi negizida yangilari paydo bo`lgan. Ba`zi kasb-hunar terminlari o`z doirasidan chiqib, umumxalq tili leksikasida qo`llana boshlagan. Hatto bu tipdagi terminlar ko`chma ma`noga ega bo`lib xalq maqollari, frazeologik iboralari tarkibiga singib ketgan. Shuningdek, so`z-terminlarning qo`llanish tarixiga nazar tashlasak, boshqa tillar, ya`ni qarindosh va qo`shni tillar bilan munosabatda bo`lgani, ham ichki, ham tashqi faktorlar ta`siri natijasida ularning semantik tuzilishlarida turli o`zgarishlar yuz bergani, xullas, so`z-terminlarning o`zlariga xos leksik-semantik xususiyatlariga ega ekanligi seziladi. Faktlarga murojaat etamiz: O`zbek adabiy tilida va ayrim shevalarda □patli gilam□ ma`nosida *gilam* termini qo`llaniladi. Gilam termini o`zbek adabiy tilida leksik norma sifatida qabul qilingan:

Gilam aslida fors-tojikcha - □ palos □ sozidan olingan bo`lib bo`lib, hozirgi tojik adabiy tilida gilem □ ma`nosida qo`llanadi va o`zbek a adabiy tilidagi ma`nosining aksini bildiradi. Gilam termini ma`nisidagi xilma-xillik o`zbek tilining ikki tilli shevalari, shuningdek, qipchoq guruh shevalarida ham ko`zga tashlanadi. So`z ma`nosi va so`z qo`llashdagi xilma-xillikning sabablaridan biri hozirgi kunda qo`l bilan to`qiladigan patli gilam Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarining ayrim tumanlarida gilam deganda patsiz, taqir gilam tushuniladi. Masalan, gilam so`zining Buxoro va G`ijduvonda gilem , Kitobda gilam, Shahrisabzda kilam//gilem, Kosonda gilem singari fonetik variantlari bor bo`lib, bular taqir gilam ma`nosini bildiradi. Shevalarda gilam termini o`zining haqiqiy ma`nosi asli forc nilidagi ma`nosini saqlagan. So`zning semantik cstrukturasi va formasiga oid bunday xilma-xilliklar, qadimiy lug`atlar va yozma yodgorliklarda ham ko`zga tashlanadi. Jumladan, Mahmud Qoshg`ariynindg□Devoni□da gilam, palos so`zlari ma`nolarida butunlay boshqacha so`zlar *yazim, kyvyz, kubzun* kabi beriladi: jazim □ gilam □ kover (MK,I, 54 □ 20), kiziz □ kigiz, namat, kiviz □ uyga, yerga solinadigan keng va enli palos (MK , I, 347 -3), kuvuz yungdan to`qilgan, yerga solinadigan

har qanday palos, gilam, sholcha, namat (MK, III, 178 - 19) kubsun - to`shak, gilam ((MK, I, 410 - 19) kabi beriladi.

Qashqadaryoning j lovchi shevalarida, jumladan, Chiroqchi tumanida ham □patli gilam` ma`nosida qozoq tilidagi singari □tukli gilam□ birikmasi qo`llanadi.

Gilamchilikda ishlab chiqariladigan predmetlar orasida nomi tez-tez tilga olinadigan buyumlardan yana biri *palos*dir. Palos so`zining qadimgi lug`atlar , yozma yodgorliklardagi □jundan to`qilgan to`hlik material□ yoki □past kiyim ma`nosi, □arzon kiyim□ ma`nosi hozirgi o`zbek shevalari va o`zbek adabiy tilida yo`qolib ketgan.

□O`zbek xalq shevalari lug`ati□ va □Xorazm shevalari□ asarlarida *palos* faqat *sholcha* deb izohlanadi. Ammo Xiva gilam to`quvchilari jun va paxta tolasidan to`qiladigan *gullik, taqir gilam*, ya`ni *arabini* ham □palos□ deb nomlaydilar.

Shevalarda palosning to`qilishiga ko`ra nomlanadigan *terma gilam, qoqma gilam, g`ojari gilam, besh kashta* singari turlari mavjud. Terma gilam □naqshi o`rish iplarini sanab, terib turib arqoq o`tkazish orqali tushiriladigan sholcha. Bunday sholcha jun va paxta tolasi aralashtirib to`qiladi. *Qoqma gilam* - naqshi juda soda, o`rish iplari sanalmay, arqoq o`tkazila beradigan, qilich bilan qoqib-qoqib to`qiladigan yo`l-yo`l sholcha. *G`ojari* sholchaning yo`llariga mayda naqshlar solinib to`qiladigan bir turi. G`ojari nomi qoqma, terma kabi to`qish texnikasiga ko`ra paydo bo`lgan nomga u qadar o`xshamaydi. Chunki uning ma`nosi qoqma, terma so`zlarining ma`nosi kabi anglashilmaydi. G`ojarining ma`nosi balki Quyi Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi □kojar□ urug`i nomi bilan aloqadordir. Besh kashta - yo`liga jun tolasidan naqsh tikilib, to`qiladigan sholcha. Palosning *g`ojari* va *besh kashta* turlari turkmanlarda ham to`qiladi.

Turkman tilida *kojari* va *besh keshde* deb yuritiladi.

O`zbek adabiy tilida palos tushunchasi o`z ichiga oladigan buyumlardan biri sholchadir. Sholcha □ ip va jun tolasidan o`rmakda to`qiladigan oddiy palos sholcha<forscha shol □jun□ so`zi bilan aloqadordir. “O`zbek klassik adabiyoti lug`ati”da sholcha so`zining xuddi shu ma`nolari ko`rsatilgan (Shamsiyev, Ibrohimov 401;) “Attuhfa” lug`ati shol (po`stak) deb izohlangan. “O`zbekcha-ruscha lug`ati”da bo`lsa, sholcha – “nebolshoy domotkanniy palas” deyilgan. Shevalarda sholchanning turli fonetik, leksik variantlari mavjud bo`lib, o`ziga xos semantik xususiyatlarga ham ega. Chunonchi, Surxondaryoda jun yoki paxta tolasidan o`rmakda to`qiladigan dag`al mato – shol deyiladi. Surxondaryoning Angor rayonida o`rmak to`qiladigan ip sholcha – shol/sholi, hatto gilem deb ham yuritiladi. Sholchani qora uy (o`tov)ning o`rtasidan boshlab o`choq atrofiga to`shaladigan gulsiz kichik gilamcha deb izohlaydilar. Jarqo`rg`on rayonida o`rmakda to`qiladigan yo`l-yo`l sholchani tokir gilam nomlashadi. Xuddi shu buyum Samarqandning Bulung`ur rayonida palos, Zomin, G`allaorol va Ishtihonda sholcha yoxud olacha, Qashqadaryoning G`uzorida sholcha gilam, ola g`lam, Shahrisabz sholcha g`lem, Kosonda g`lem va shol g`lem, Chiroqchi sholcha deb yuritiladi.

Qiziq fakt, Xorazm shevalarida olacha so`zi jun yoki paxta solib tikilgan to`shakni anglatadi. Toshkent atroflarida esa, olacha – oddiy yo`l-yo`l sholcha va beqasamga o`xshash naqsh tushirilib to`qiladigan dag`al matodir.

Olacha turkiy tillardan qozoq tilida alasha – jaydari mato; uyg`ur tilida alicha – palos, sholcha; qirg`iz tilida alacha – matoning bir turi; turkman tilida alacha – jaydari mato; o`zbek adabiy tilida olacha – jaydari mato bo`z ma`nolarida qo`llanadi.

Palosning bunday turlari Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro viloyati tumanlarida, Farg`ona vodiysining qipchoq va qirg`iz urug`larida, Toshkent viloyatining qurama urug`lari istiqomat qiladigan territorialarning barchasida qadimdan boshlab ishlab chiqarilgan.

Arabi □ jun va paxta tolasini aralashtirilib, gilam stanogida to`qiladigan, naqshli, patsiz taqir gilam.

Arab gilamlar ilgari ko`proq Qamashi, Qarshi va Denovda to`qilgan. Rivoyatlarga qaraganda, arabi gilam to`qish VIII–XIV asrlarda O`rta Osiyoga ko`chib kelgan yoxud Temur tomonidan asir olinib qilingan. Ular gilam to`qish bilan O`rta Osiyoga kelishdan avval ham shug`ullanganlar. Arabi gilam, qiz gilam va bozor gilam deb ikki turga bo`lib nomlanadi. Qiz gilam – qizlar sepi uchun to`qilib, u hech qachon bozorda sotilmaydi. Bozor gilam bo`lsa, faqat bozor uchun to`qiladi. Foydalanilgan adabiyotlar ro`uxati:

1. Бегматов Э., Маматов А. Адабий норма назарияси. — Самарқанд, 2000.
2. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. — Тошкент: Mumtoz so‘z, 2017.
3. Мусаева Ф. Ўзбек шеваларида метафора. // Ўзбек тили ва адабиёти, 2019 йил №4. —
- 4 Решетов В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. —Тошкент, 1962.
5. Тўйчибоев Б., Қашқирли Қ. Зоминнинг тил қомуси. — Тошкент: Академнашр, 2012. .
6. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва халқ шевалари. —Тошкент, 1962.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 5-жилд. — Тошкент:“O‘zbekiston nashriyoti”, 2020.
- 8.Ўзбек халқ шевалари луғати. (Масъул муҳаррир: Шоабдурахмонов Ш.) — Тошкент: Фан, 1971.